

ИЛМ- ФАН СОҲАСИДА ИННОВАЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ

Abstract:

Жаҳон илм-фанида инновацион тафаккурни шакллантиришда, барқарор тараққиётни таъминлаш ва демократик ислохотларнинг самарадорлигига эришишда илмий-техник, инновацион ва экспериментал, махсус, фундаментал ва илмий-амалий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Key words:

Автор статьи

**Шаҳноза Турсунова Бекчановна Гулёр
Турсунова Бекчановна**

Место учебы (работы)

**Урганч давлат педагогика институти ўқитувчиси
Янгибозор тумани 26-сонли
умумий ўрта мактаб ўқитувчиси**

Инновацион тафаккурни шакллантиришда жамият ва инсон муносабатларига таъсирини аниқлашнинг замонавий концептуал асосларини аниқлаш давр тақозосига айланмоқда. Шунинг учун инновацион тафаккурнинг субъектив, ижодий, психологик тамойилларини ҳамда илм-фанни ривожлантириш, техник ва технологик янгиланиш, халқаро этнотуризм, инновация захираларини яратиш каби ижтимоий функцияларини аниқлаш зарурати тобора ортиб бормоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизнинг инновацион ривожлантиришнинг бош омили илм-фан ва таълимдир. Шунинг учун ҳам 2019 йил 29 октябрда "Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида" қонунга ва унга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 мартда "Илмий тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг норматив ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" Қарори, "Илмий-тадқиқот ишларига давлат буюртмаси тўғрисидаги Низом", "стартап" лойиҳаларини танлаб олиш ва молиялаштириш тартиби тўғрисида Низом" ва "Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник кенгашлар тўғрисида Низом"лар қабул қилинди. Мазкур норматив ҳужжатларни қабул қилишга ундаган ва мамлакатимизнинг инновацион ривожланишига халақит бераётган омиллар аниқланди.

Биринчидан, илмий грантлар ва инновацион лойиҳалар асосида тадқиқотлар олиб бориш тизими бизда 2006 йилдан бери мавжуд. 2013-2016 йилларда бажарилган 1152 та фундаментал лойиҳадан 501 таси (43,5 %) келгусида амалий лойиҳа сифатида давом эттирилган. 2011-2016 йилларда бажарилган 1647 та амалий лойиҳаларнинг 664 таси (40,3%) инновацион дастурларга киритилган. Иккинчидан, лойиҳалар ва грантлар 3-5 йиллик умумий характерга эга бўлган йўналишларда 2-5 йилда бир марта олимларнинг ташаббуслари асосида шакллантирилган ва рақобатга асосланмаган. Учинчидан, Битта лойиҳага ўртача 150 миллион сўм ажратилган, унинг 80% ойлик маошига йўналтирилган. Тўртинчидан, 27,0 млрд сўмлик 150 та амалий лойиҳалар "такомиллаштириш", "ривожлантириш", "ўрганиш", "ёндашув ишлаб чиқиш", "баҳолаш" каби аниқ якуний натижа (маҳсулот) бермайдиган мавзулар доирасида бажарилган. Бешинчидан, лойиҳаларда хусусий сектор ва тармоқ ташкилотларининг ўрни ва молиявий улуши деярли йўқ. Мутахасисларнинг фикрича, бу тартиб билан инновацион ривожланишга эришиб бўлмайди, шунинг учун улар қуйидаги янги тизимни ишлаб чиқдилар. Биринчидан, рақобатга асосланган ва иқтисодий тармоқларига эҳтиёжларига мувофиқ келадиган давлат буюртмалари, грантлар ажратилади. Бу грантлар эски тартибда 3-5 ва 2-5 йилда бир марта эмас, балки мунтазам равишда ташкил этилди.

Иккинчидан, давлат буюртмаси ва грантлар аниқ ҳисоб китоблар асосида белгиланади. Учинчидан, маблағларнинг 60%и иш ҳақиға ва 40%ини илмий лаборатория базасини мустаҳкамлашга йўналтирилади. Буюртмаларнинг ўртача молиялаштирилиш ҳажми 850 миллион сўм. Тўртинчидан, ҳар бир лойиҳа доирасида келгусида тижоратлаштириладиган аниқ якуний маҳсулот (технология) яратиш назарда тутиладиган бўлди. Бешинчидан, илмий лойиҳаларни молиялаштиришга хусусий сектор ва тармоқ ташкилотларини жалб этиш йўлга қўйилди. Мазкур вазифаларни амалга ошириш мақсадида 32 илмий инновацион тузилмалар, жумладан 6 та технопарклар, 8 та илмий марказлар ва 18 та илмий тадқиқот институтлари, янги 29 та олий таълим муассасаларида филиаллар ташкил этилди. Жами республикада 300 га яқин илмий ва олий таълим муассасалари, тажриба конструкторлик ташкилотлари, илмий-техник ва ишлаб чиқариш корхоналари, инновацион марказлар илмий лойиҳалар устида фаолият олиб бормоқда. Айниқса Президентимизнинг 2021 йил 1 апрелда "Илм-фан соҳасидаги давлат сиёсати ва инновацион ривожлантиришдаги давлат бошқарувини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида"ги Қарори билан Инновацион ривожланиш вазирлиги қошида Инновацияларни жорий қилиш ва технологиялар трансферининг миллий офисини ташкил этишга қаратилган навбатдаги қадами мавжуд муаммоларни амалий ҳал этишни назарда тутди. Ҳа, республикада илм-фан, лойиҳаларни амалга ошириш, кадрлар тайёрлаш тизими рақобатдош эмаслигини бошқа тадқиқотларнинг натижалари ҳам тасдиқлайди. "Ўзбекистон Фанлар академиясининг илмий бўлимлари ва олий ўқув юртлари иқтидорли ёшлар ва ёш олимларни ўзига жалб қилиш ўрнига уларни "ўзидан итариш марказлари"га айланган".

Мустақилликнинг дастлабки ўн йилликларида илм-фан соҳасида турли изланишлар олиб борилди. Коллежлар, лицейлар ташкил этилди, хорижга юбориладиган ёшлар учун махсус "Умид"

жамғармаси ташкил қилинди, иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган "Зулфия" ва Президент стипендиялари жорий қилинди. Минг афсуски, бу чоратадбирлар, қанчалик улуғланган бўлса-да, керакли ижобий натижа бермади, улар фаолиятида тўрачилик, таниш билишлик ва таъмагирлик илдиз отди. Бу салбий ҳолларни текшириш, фош этиш ва халққа етказиш ҳеч кимнинг хаёлига келмади. Ҳамма янгилик биринчи шахс истаги ва амрига бориб тақалди. Президент Ш.М.Мирзиёев ушбу иллатларни фош этишга киришди, халқ билан ўрнатган мулоқотлари жамиятда коррупция балоси барча ўзгаришларни йўққа чиқараётганини кўрсатди. Натижада Президент жамиятда шаффофлик, очкилик ва халқ дардига, талаб ва истакларига қулоқ тутиш тамойилини давлат бошқарув институтлари фаолиятига жорий қилди. Президентнинг "Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халққа хизмат қилиши керак", деган талаби бошқариш тизимлари фаолиятида ўз ифодасини топа бошлади. Авторитарик бошқаришга ўрганган институтлар ва жамият учун бутлак янги ёндашув, новация эди.

Ривожланган давлатлар тажрибаси кўрсатадики, интеллектуал кучни ҳаракатга келтириш, уни инновацион изланишларга йўналтириш асосан инсон капиталига боғлиқ. Таълим тарбиянинг мақсадли ташкил этишнинг 16 фоизи моддий техника базадан, 20 фоизи мавжуд ресурслардан ва қолган 64 фоизи инсон капиталидан фойдаланишни тақозо этади. Шу мақсадда кейинги икки йилда Ўзбекистонда олий таълим муассасаларининг сони 130 етказилди. Атиги тўрт йил олдин ёшларни олий таълим тизимига жалб этиш 7-8 фоиз атрофида эди, бугун у 15-16 фоизга кўтарилган, 2030 йилга бориб 35-30 фоизга ошади. Республикада ёшлари ўртасида олий маълумотли мутахассис бўлиш истаги жуда юқори, ўрта мактабларни битирувчиларнинг 90 фоизидан зиёди институт ёки университетларда ўқиш истагида, аммо давлат квоталари чекланганлиги сабабли кўпгина иқтидорли, креатив фикрлашга ва изланишга мойил ёшлар ўз мақсадларига етолмаётгани.

Бу мамлакатни инновацион ривожлантиришга тўсиқ бўлиб турган муаммо. Тўғри, аҳолининг барчасини олий маълумотли қилиш имкони ва зарури йўқ, бироқ бу борада астойдил ҳаракат қилаётган ёшлар кўпчилик эканини инкор қилиб бўлмайди. Айнан олий таълим инновацион изланишларга ва креатив фикрлашга ўргатадиган тизим, ёшлар ушбу тизимда илмий-техник ижодга, новацион кашфиётларга ва илм-фан асосларига ўрганади. Университетлар ва институтлар чоп эттираётган Ахборотномалар, Илмий янгиликлар ОАВ ичида муҳим ўрин тутди. Уларда интеллектуал салоҳиятга эга ёшлар ва илм-фан ходимларининг мақолалари бериб борилади, новацион кашфиётлар ҳақида хабарлар тарқатилади.

Адабиётлар рўйхати

1. 2022–2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори 2022 йил 6 июль // Халқ сўзи.–2022.– 7 июль
2. Абдурахмонов И.Ю., Отажанов Ш.И. Янгиланаётган Ўзбекистон ва илм-фан тараққиёти: илмий лойиҳаларни грант асосида молиялаштиришнинг янги тизими //Илм фан ва инновацион ривожланиш, 2020 №6. 10 б.
3. Матрасулов Д. Наука и образование нуждаются в кардинальных реформах // Колумнисти Общество. 2017, 19 октября.